

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО РАЗВИТИЮ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В КОММУНИКАТИВНОМ ОБЩЕНИИ У УЧАЩИХСЯ

*Арипова Ульбосин Ассистент
Ташкентского государственного
технического университета им.И Каримова*

Аннотация. В этой статье рассматривается важность критического мышления в коммуникативном общении на английском языке. Доказательством тому служат отзывы многих ученых.

Ключевые слова: ESP, аудио-языковой метод, Харви Сигел, Питер Фационе, гносеология, ТЕСОЛ, коммуникативный язык.

Основная цель обучения поэтому изучающих этот язык мы называем студентов, обучающихся по направлению изучающими EFL. "неофилология", - обеспечить их обладателями определенной профессии, второму или иностранному языку-обеспечить вырастить из них нужных обществу им способность успешно производить личностей. А для этого углубленное обучение коммуникацию в конкретной ситуации, в иностранному языку, то есть английскому которой они общаются на этом языке. Чтобы языку, развитие коммуникативной личности, общение было успешным, учащиеся должны способной продемонстрировать свои навыки обладать навыками критического мышления, при выходе на мировой уровень, является только тогда они станут не только основной целью учителей иностранного эффективными изучающими язык, но и языка. Ведь не секрет, что кадры, способные пользователями. Чтобы быть успешным в без труда, самостоятельно логически и коммуникативном общении, недостаточно критически высказывать свое мнение на просто знать грамматику иностранного языка или уметь переводить. В течение последних иностранном языке, могут внести свой 10 лет в системе обучения TESOL особое высокий вклад в процветание нашей страны. внимание уделялось коммуникативному

Достижение такого результата требует, чтобы и учитель, и ученик работали одинаково. Прежде всего, необходимо иметь необходимую литературу, к сожалению, для эффективной организации этого процесса не существует именно такой литературы. Тем не менее, учителя ESP пытаются достичь намеченной цели, используя свои педагогические навыки. Прежде всего, мы должны найти ответ на вопрос, что такое ESP, который, в буквальном переводе, представляет собой процесс изучения английского языка для особых целей. То есть любой профессионал изучает английский язык только в аспектах, связанных с его направлением, например, врач изучает химические термины и лекарства, а механик использует эти термины в своем коммуникативном общении, изучая слова, относящиеся к технике. Английский язык изучается в Узбекистане как иностранный,

подходу, требующему от учащихся критического отношения к изучению и использованию языка. Потому что, когда студенты выражают свои чувства и мысли на иностранном языке, не следует упускать из виду лексико-грамматические аспекты этого языка, а также социокультурные аспекты тех, кто общается на этом языке. Сдвиги в изучении коммуникативного языка в основном сосредоточены на использовании языка в общении, и в этом методе в центре внимания, находятся изучающие язык, а не учитель. Основная цель применения этого метода-сделать учащихся способными к коммуникативному общению. Обучая коммуникативному общению, учащиеся тренируют свои навыки мышления, которые также учитывают аудиторию и другие факторы во время общения.

При обучении коммуникативному общению можно использовать многие

современные методы обучения, такие как естественный подход, совместное изучение языка, предметное обучение и обучение на основе задач. Однако сам коммуникативный подход требует от учащихся большей критичности во время общения. Переход от аудио-языкового метода к коммуникативному подходу в обучении иностранному языку открыл новую эру в изучении языка, а также привнес в эту область элементы критического мышления. Многие зарубежные ученые провели исследования по применению коммуникативного подхода, и в качестве доказательства этого можно привести следующие работы в качестве примеров. В частности, «известность английского языка как глобального средства коммуникации (Crystal 1997), гуманистическое движение в образовании (Lipman 1992),» интеграция социологии и других наук в традиционную лингвистику (Luke 2004). Глобализация английского языка также способствовала развитию глобальной торговли и новых коммуникационных технологий, что привело к появлению многих пользователей этого языка с множеством вариантов английского языка. Важным фактором является то, что для того, чтобы быть эффективным собеседником на этом языке, необходимо быть критичным изучающим язык и практикующим.

Ученые нашего времени пытались расширить традиционные определения критического мышления до качества, понимания и процесса, добавив, например, такие понятия, как воображение, творчество, азарт, исследование, связывание знаний, сочувствие, феминистская теория. Некоторые определения критического мышления исключают субъективный опыт. Идея известного ученого Дэниела была выдвинута и более глубоко изучена Харви Сигелом, Питером Фационе и Диной Кун, которые

утверждают, что " критическое мышление-это наблюдение, опыт, мышление, которое движет убеждениями и действиями, изучение или накопление-это интеллектуальный и дисциплинарный процесс концептуализации, применения, анализа, синтеза и оценки полученной информации. Проще говоря, критическое мышление требует внимания и мозговой активности от людей. Использование педагогических технологий, направленных на развитие критического мышления, повышает работоспособность мозговой деятельности учащихся и способствует иному пониманию текстов. То есть учащиеся могут объективно подойти к вопросу и сделать правильный вывод.

Не секрет, что изучение логической аргументации, в свою очередь, взаимосвязано с критическим мышлением. То есть критическое мышление связано с анализом логических аргументов и оценкой их правильности или неправильности. Существует область, называемая гносеологией, в которой критическое мышление подчеркивает логическое мышление, что, безусловно, позволяет различать логически правильные и неправильные выводы. Согласно мышлению Лоика, в первой волне мыслитель анализирует, исходя не из направления своего мышления, а из связей между понятиями и идеями. В заключение можно сказать, что критическое и логическое мышление-важный процесс в жизни общества. Мыслительный процесс-это человеческая способность, которая отличает человека от существ. Обладая этой способностью, человечество вот уже несколько тысячелетий процветает и выживает на земле. Мыслительный процесс необходим не только для того, чтобы жить, но и для того, чтобы жить осмысленно.

Reference

1. Ulbosin Aripova. (2024). DEVELOPING CRITICAL THINKING IN COMMUNICATION WITH THE HELP OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND METHODS. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 51–54. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/988>

2. Ulbosin Aripova. (2024). NOFILOLOGIK YO'NALISHI TALABALARIGA INGLIZ TILINI O'QITISH BO'YICHA AMALDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR TAHLILI. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 55–57. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/989>
3. Ульбосин Арипова. (2024). АНАЛИЗ ПРОВОДИМЫХ РЕФОРМ ПО ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕОФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 58–60. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/990>
4. Ульбосин Арипова. (2024). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ, РАЗВИВАЮЩИЕ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В КОММУНИКАТИВНОМ ОБЩЕНИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ У СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 41–44. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/986>
5. Aripova, Ulbosin. "ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ." FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR 4.14 (2024): 12-13.
6. Ulbosin Aripova. (2024). DEVELOPING CRITICAL THINKING IN COMMUNICATION WITH THE HELP OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND METHODS. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 51–54. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/988>
7. Ulbosin Aripova. (2024). NOFILOLOGIK YO'NALISHI TALABALARIGA INGLIZ TILINI O'QITISH BO'YICHA AMALDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR TAHLILI. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 55–57. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/989>
8. Ульбосин Арипова. (2024). АНАЛИЗ ПРОВОДИМЫХ РЕФОРМ ПО ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕОФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 58–60. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/990>
9. Ульбосин Арипова. (2024). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ, РАЗВИВАЮЩИЕ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В КОММУНИКАТИВНОМ ОБЩЕНИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ У СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 41–44. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/986>
10. Ulbosin Aripova. (2024). NOFILOLOGIK YO'NALISHI TALABALARIGA INGLIZ TILIDAGI KOMMUNIKATIV MULOQOTDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRUVCHI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA METODLAR. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 37–40. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/985>